

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'IY INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Исломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҚИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY AHAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Фазилов Фарход Маратович,

Доцент кафедры «Уголовное право, криминология
и противодействие коррупции» Ташкентского
государственного юридического университета,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)

ORCID: 0000-0001-8603-1948

E-mail: f.fozilov@tsul.uz

ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

For citation: Fazilov Farkhod Maratovich. FACTORS OF LAUNDERING OF CRIME PROCEEDS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp. 54-62

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252646>

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится анализ общего понятия отмывания денег. Внимание автора фокусируется на том, что легализация преступных доходов представляет серьезную угрозу национальной безопасности, так как она является неотъемлемым условием возникновения и функционирования организованной преступности в различных сферах общества. Под процессом легализации доходов понимается преобразование незаконно полученных денежных средств или других активов через перевод, изменение, обмен, а также скрытие или утаивание их истинного происхождения, местонахождения, способа владения, перемещения, а также истинных прав на эти средства или активы и их принадлежность.

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, преступные доходы, отмывание денег, легализация, наказание

Fazilov Farxod Maratovich,

Toshkent davlat yuridik universiteti,

Jinoyat huquqi, kriminologiya va

korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrası dotsenti,

Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0000-0001-8603-1948

E-mail: f.fozilov@tsul.uz

JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHNING OMILLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning umumiy tushunchasi tahlil qilingan. Muallif e'tibori jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jamiyat hayotining turli sohalarida uyushgan jinoyatchilik yuzaga kelishi va faoliyat ko'rsatishi uchun zarur shart-sharoit yaratishi tufayli milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid solish mumkinligiga qaratilgan. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish – pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk jinoiy faoliyat natijasida topilgan bo'lsa, ularni o'tkazish, mulkka aylantirish yoxud almashtirish yo'li bilan ularning kelib chiqishiga qonuniy tus berishdan, xuddi shuningdek, bunday pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyati, manbai, turgan joyi, tasarruf etish, ko'chirish usuli, pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkka bo'lgan haqiqiy egalik huquqlari yoki ularning kimga qarashlilikini yashirish yoxud sir saqlashdan iborat bo'lgan, jinoiy jazolanadigan ijtimoiy xavfli qilmish.

Kalit so'zlar: jinoyat, jinoiy javobgarlik, jinoiy daromadlar, pul yuvish, legallashtirish, jazo

Fazilov Farkhod Maratovich,

Associate Professor of the Department of Criminal Law,

Criminology and Fight against Corruption

of Tashkent State University of Law. PhD in Law

ORCID: 0000-0001-8603-1948

E-mail: f.fozilov@tsul.uz

FACTORS OF LAUNDERING OF CRIME PROCEEDS

ANNOTATION

The article analyzes the general concept of money laundering. The author draws attention to the fact that the legalization of criminal proceeds is a serious threat to national security, since it is a necessary condition for the generation and functioning of organized crime in various spheres of society. Money laundering should be understood as giving the perpetrators a legal form of the origin of funds or other property obtained as a result of criminal activity, by transferring, transforming or exchanging, as well as concealing or concealing the true nature, source, location, method of disposal, movement, true rights in relation to money or other property or its belongings.

Keywords: crime, criminal liability, proceeds of crime, money laundering, legalization, punishment

Введение

В настоящее время мировое сообщество признает легализацию доходов, полученных из преступной деятельности, как транснациональное преступление. [1, С.52.].

Легализация доходов – системное сложное явление, противодействие которому должно осуществляться в соответствии с адекватной стратегией государства. Концепция совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года поставила перед государственными институтами именно такую задачу.

В соответствии с документом необходимо провести инвентаризацию уголовного законодательства на предмет его унификации и приведения в соответствие с передовыми международными стандартами и зарубежными практиками, в том числе и по транснациональным преступлениям, каковым и является легализация преступных доходов [2].

Со времени введения в действие Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 26 августа 2004 года в стране активно развивается система государственных мер, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов, которая соответствует современным мировым стандартам [3].

Закон дал такое определение данному преступлению: «легализация доходов, полученных от преступной деятельности, — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению денежных

средств или иного имущества путем их перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получены в результате преступной деятельности».

По смыслу статьи 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан[4] под легализацией доходов, полученных от преступной деятельности понимается придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности.

Постановление Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» от 11 февраля 2011 г [5]. гласит, что в качестве объекта собственности в данном случае может быть любое имущество, предусмотренное статьей 169 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, в том числе виртуальные активы (криптовалюта и др) [6].

Придание правомерного вида происхождению такой собственности заключается, как правило, в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом [7, С.30].

Материалы и методы

В процессе нашего исследования, мы обратились к академическим взглядам ученых-юристов из ведущих развитых стран в области противодействия легализации преступных доходов. Мы опирались на сравнительно-правовой метод и такие аналитические инструменты, как методы анализа, синтеза, дедукции и индукции, чтобы углубить наше понимание этой проблематики и достичь более точных результатов в наших исследованиях.

Результаты исследования

Понятие «легализация» определяется путем изучения метода совершения деяния и его цели.

В юридической науке есть идеи о том, что «отмыванию» доходов свойственен неотъемлемый признак – цель, состоящая в создании видимости легальности заведомо преступного дохода [8, С.100]. Данные суждения нами полностью поддерживаются.

В современной истории термин «отмывание денег» впервые был использован в конце XX века в Соединенных Штатах Америки относительно к выручке от наркобизнеса [9, С.6].

Термин "отмывание денег" в контексте законодательного определения впервые появился в начале 1970-х годов в США с принятием Закона о банковской тайне. Этот закон обязывал финансовые учреждения вести учет и предоставлять отчетность по валютным операциям, если сумма транзакции превышала 10 000 долларов США.

Несоблюдение требований Закона о банковской тайне подвергало финансовые организации значительным санкциям. В первом судебном разбирательстве по этому вопросу "Первый национальный банк Бостона" был оштрафован на сумму 500 000 долларов США за несообщение о наличных сделках на сумму 1 200 000 долларов США. В рамках этих сделок наличные деньги переводились в купюрах номиналом до 50 долларов, а с банковского счета снимались купюры номиналом 100 долларов, после чего они передавались в иностранные банки. [10, С.72].

После внесения в Уголовный закон США норм о противодействии отмыванию, указанный «Закон о банковской тайне» стал неотъемлемой частью борьбы с отмыванием, а также эффективной мерой воздействия на банки, сотрудничающие с отмывателями. Хотя к последним чаще всего применяются исключительно меры гражданско-правового воздействия. Самым крупным из зарегистрированных гражданско-правовых взысканий был гражданский штраф в размере 14,8 млн. долларов США, наложенный на «Международный кредитно-коммерческий банк» за отмывание денег, принадлежавших Мануэлу Норьега [11, С.4].

В 1982 году термин «отмывание денег» впервые был использован в судебном акте по делу о гражданской конфискации имущества (US v.4 255 625,39 \$). Данное дело касалось попыток скрыть или замаскировать незаконно полученную прибыль и конфискации крупных сумм денег. В своем решении суд пришел к выводу, что перевод сумм из Молинса в банк в Сонале был, скорее, деньгами процесс отмывания денег. Несмотря на то, что суд не определил этот термин, ученые пришли к выводу, что это явление относится к легализации преступных доходов [12, С.26].

Впоследствии слово «отмывание» настолько закрепилось за легализацией преступных доходов, что в настоящее время нашло широкое применение, как в национальных законодательных актах, так и в нормах международного права [13].

Первое законодательное определение отмывания преступных доходов относится к 1984 г. - Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: «Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение» [14, С.7].

В международном праве определение легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности было дано в статье 3 Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года [15].

Венская Конвенция ООН 1988 года признала в качестве преступления «отмывание» денег, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Таким образом, доходы, полученные преступным путем, могут быть использованы в следующих целях:

- 1) покрытие текущих расходов преступников;
- 2) накопление;
- 3) развитие преступной деятельности;
- 4) инвестиции в легальную экономику.

Принимая во внимание данные факты, все это приводит к превращению легализации в высокодоходное и эффективное преступное производство [16, С.19].

В уголовно-правовой доктрине выделяются такие основные признаки легализации преступных доходов, как совершение предиката, придание правомерного и сокрытие следов преступной природы доходов, создание иллюзии правомерности получения доходов, инвестиции в правомерный бизнес [17, С.8-9].

М.Х. Рустамбаев указывает, что предметом легализации является имущество, полученное в результате совершения таких преступлений как хищение, контрабанда, вымогательство, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организация и содержание притонов разврата, изготовление или распространение порнографических предметов и ряда других [18]. В целом, с мнением ученого соглашается и Ж.А.Неъматов [22, С.3].

Легализация преступных доходов смешивается с продолжением преступной деятельности и в научной литературе. В частности, В.М. Алиев отмечает, что 1/3 часть преступных доходов вкладывается в развитие незаконного бизнеса, 1/5 часть расходуется на приобретение имущества [19, С.6].

Исследование модели легализации преступных доходов, принятой ФАТФ: 1-я фаза – ввод «грязных денег» в легальный оборот; 2-я фаза – растворение нелегальных денежных средств в легальном потоке; 3-я фаза - инвестиции в законный бизнес [20].

В литературе легализация преступных доходов описывается также как «темная сторона глобализации» или «незаконная сторона глобальной экономики» [21]; обычно отмывание денег воспринимается как транснациональное, высокотехнологическое преступление.

По нашему мнению, более правильным предполагается более широкое толкование легализации как это представлено в исследованиях отечественных ученых.

Анализ результатов исследования

Обобщая и уточняя приведенные в научной литературе суждения и используемые на практике определения понятия легализации (отмывания), можно выделить следующие два его обязательных признака: первый - совершение действий (финансовых операций или сделок) с преступными доходами; второй - цель действия - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению такими доходами[22].

Легализация преступных доходов - негативное социальное явление, обусловленное историческим развитием конкретного государства. Однако сформировавшиеся в последнее время в мировом сообществе социально-экономические условия нередко позволяют преступной деятельности в национальном масштабе переплетаться с правомерными формами поведения и выходить за пределы своей страны. Возможность подобной взаимосвязи обусловлена, прежде всего, отсутствием действенного контроля государственных органов за развитием частного предпринимательства[23, С.15].

Современные условия глобализации международных финансовых рынков создали для преступников возможность действовать на международном уровне. Новые достижения в развитии мировой системы электронных переводов денежных средств и возрастающее стремление завладеть все более масштабными рынками сопровождалось уменьшением риска быть пойманными и разоблаченными из-за серьезных проблем между правоохранительными органами разных стран и из-за отсутствия правовой базы. Национальные границы государств - фактор, скорее способствующий, чем препятствующий безнаказанному отмыванию денег. Для легализации криминальной прибыли преступники выбирают самое слабое звено в цепи, т.е. страну, где соблюдение банковской тайны наиболее строгое, а надзор правоохранительных органов за банковской деятельностью наименее эффективен или вообще отсутствует. Как правило, правительства указанных стран, заинтересованные в международном сотрудничестве и внешних инвестициях, не проявляют внимания к происхождению капитала, вливающегося в их финансовую систему. Некоторые государства искусственно создают благоприятные условия для привлечения в национальную финансовую систему «грязного» капитала. Именно таким образом «отмытые» деньги проникают на международные финансовые рынки. В результате доходы, приобретенные преступным путем, нередко смешиваются с легальными доходами, полученными в результате обычной деловой активности, и декларируются как «чистые». В подобных случаях преступники часто управляют предприятиями, торгующими или оказывающими услуги за наличные (например, ресторанами, универмагами, казино и т.д.) [24, С.19].

Легализация преступных доходов стало глобальной проблемой в результате объединения нескольких значительных факторов на мировых рынках. Рост международной торговли, расширение мировой финансовой системы, снижение барьеров для международных передвижений и резкое увеличение интернализации организованной преступности в совокупности предоставили источник, возможности и средства для преобразования незаконных доходов в легальные.

Отмывание денег может иметь разрушительные последствия для устойчивости финансовых институтов и подрывать политическую стабильность демократических стран. Преступники быстро переводят крупные суммы денег в страны и из стран через финансовые системы с помощью информационных технологий. Такие переводы могут исказить спрос на деньги на макроэкономическом уровне и вызвать искаженную волатильность международных потоков капитала и обменных курсов.

Страны с формирующимся рынком особенно уязвимы для легализации преступных доходов, поскольку они начинают открывать свои финансовые секторы, продавать государственные активы и создавать новые рынки ценных бумаг [25, С.835]. Международное сообщество признает легализацию преступных доходов серьезной международной угрозой.

Организация Объединенных Наций и Организация американских государств (ОАГ) определили, что отмывание денег, полученных в результате серьезных преступлений, представляет собой угрозу целостности, надежности и стабильности финансовых, а также государственных структур во всем мире[26].

Легализация угрожает мировому правопорядку.

Во-первых, на уровне правоприменения легализация увеличивает угрозу, создаваемую серьезными преступлениями, такими как незаконный оборот наркотиков, контрабанда, за счет содействия основному преступлению и предоставления средств для реинвестирования, которые позволяют преступному сообществу продолжать свою деятельность.

Во-вторых, легализация представляет собой угрозу с экономической точки зрения, поскольку снижает налоговые поступления и создает значительную теневую экономику, которая часто подавляет законный бизнес и дестабилизирует финансовые секторы и институты.

Наконец, отмывание денег подрывает демократические институты и угрожает эффективному управлению, поощряя коррупцию в обществе через взяточничество, сбор реферальных сборов, а также незаконное присвоение налогов и лицензионных сборов[27].

Легализация преступных доходов, помимо причинения реального ущерба различного рода общественным отношениям, способна создавать и угрозу наступления потенциального вреда. Условно назовем такую угрозу политической или идеологической.

Суть ее известна и традиционно признается всеми исследователями. Легализация преступных доходов является экономической основой всей организованной преступности, подпитывает наиболее опасные формы нелегального предпринимательства. Легализация позволяет преступникам скрывать первоначальную криминальную деятельность, что, разумеется, осложняет задачу уголовного преследования и затрудняет достижение целей уголовной политики по предупреждению такого рода преступлений. Потенциальный ущерб общественным отношениям заключается и в том, что в результате легализации преступных доходов виновные лица могут создавать неконтролируемые денежные фонды, которые в принципе могут быть использованы во вред обществу.

Длительная и успешная легализация преступных доходов позволяет преступным организациям выступать в качестве серьезной финансовой силы. Это дает им возможность сражаться с отдельными сегментами всех ветвей государственной власти. Преступный капитал, насаждая коррупцию, проникает в политические структуры государства. В этих условиях может начаться замедленная, но необратимая цепная реакция социального характера.

Чем дольше отсутствует эффективное противодействие борьбе с преступными доходами, тем сильнее укрепляется организованная преступность, вовлекая в свои ряды все большее число участников криминальной деятельности. Чем сильнее организованная преступность, тем больше ее влияние на экономику, следовательно, тем труднее контролировать такую преступность и противодействовать криминализации общества.

В то же время легализация преступных доходов способна служить базой для международного терроризма и, следовательно, становится опасной для международного мира и безопасности. Таким образом, легализация преступных доходов по своей социально - политической природе настолько многогранна и опасна, что по существу способна угрожать основам демократии в стране и конституционному строю.

Каждое преступление имеет свою историю происхождения, криминального развития и динамику изменения. К числу самых древних преступлений принято относить убийство, кражу, изнасилование, посягательство на религиозные святыни и т.д. Исследователи отмечают, что по мере развития общества, появления новых общественных отношений, изменения представлений людей о социальных ценностях круг преступных деяний не оставался неизменным, он главным образом расширялся.

Выводы

Подводя итог, следует сказать о том, что понятийный аппарат легализации преступных доходов в целом не сформирован, отсутствует единый подход к определению дефиниции и классификации преступления, не четко выявлены объект и предмет данной категории общественно опасных деяний. В связи с этим предлагаются следующие новеллы:

1. Предлагается дать определение термину доход, полученный от преступной деятельности через призму понятия денежных средств и иного имущества, отказавшись при

этом от использования дефиниции «собственность» в диспозиции статьи 243 Уголовного кодекса.

Венская Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенная 20 декабря 1988 г., определяет собственность как «активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или акты, удостоверяющие право на такие активы или участие в них».

Уголовный кодекс Республики Узбекистан, описывая состав легализации преступных доходов, использует термин собственность (денежные средства или иное имущество).

В целях предотвращения широкого толкования дефиниции собственности, предлагается исключить слово «собственность», и использовать лишь конструкцию «денежные средства или иное имущество».

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) под доходами от преступления понимает любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления (п. «е» ст. 2).

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.) в п. «b» ч. 1 ст. 3 утверждает о собственности, которая «получена в результате правонарушения» и собственности, «которая получена в результате участия в правонарушении».

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.) признает доходом любую экономическую выгоду, полученную в результате совершения уголовного правонарушения (п. «а» ст. 1).

Анализ положений позволяет уточнить, что предмет легализации – это то, что лицо получает по итогам преступления.

2. Рассмотреть возможность одновременного применения терминов «легализация» и «отмывание» в названии статьи.

Данный термин «отмывание» прочно вошел в международный правовой оборот и использован даже в названии Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) и во многих документах мирового сообщества.

Опыт использования одновременно двух терминов есть, например, в Уголовных кодексах Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстане, Таджикистане и др.

3. Применить словосочетание «преступным путем» вместо «преступной деятельности» в диспозиции и названии статьи.

Понятие «преступная деятельность» не отражено в законодательстве Республики Узбекистан, и подразумевает под собой понятие «преступление». В то же время есть обеспокоенность касательно потенциального толкования дефиниции «преступная деятельность» как совершение двух и более преступлений, в том числе как систематическое совершение преступлений. С целью унификации понятийного аппарата, с учетом опыта стран СНГ и ЕАГ предлагается использование словосочетания «преступным путем».

4. Мнения некоторых ученых о необходимости изменения термина «преступный доход» на «незаконный доход» считаем необоснованным.

В соответствии с нормами уголовного процессуального права при наличии веских доказательств, не требуется вступление в силу приговора суда для признания предиката.

Международные документы также не требуют обязательного наличия приговора по предикатному преступлению. Так, ч. 6 ст. 9 Варшавской конвенции предписывает, чтобы каждое государство-участник гарантировало осуждение за отмывание денежных средств, если доказано, что доходы происходят от предикатного преступления, без необходимости установления, какого именно преступления. Последние рекомендации ФАТФ определяют, что «при доказывании, что имущество является доходом от преступления, не должно требоваться осуждение лица за предикатное преступление».

5) Обобщая и уточняя приведенные в научной литературе суждения и используемые на практике определения понятия легализации (отмывания), можно выделить следующие два его обязательных признака: первый - совершение действий (финансовых операций или сделок) с преступными доходами; второй - цель действия - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению такими доходами.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Karimov H., Jinoyat faolijatdan olingan daromadlarni legallashtirish uchun javobgarlik: qiyosiy huquqiy tahlil//O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademijasi Ahborotnomasi № 2 (34). – 2018, – B.52
2. Konsepcija sovershenstvovaniya ugovnogo i ugovno-processual'nogo zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan. Rezhim dostupa: <http://lex.uz/docs/3734183>
3. Zakon Respubliki Uzbekistan «O mezhhdunarodnyh dogovorah Respubliki Uzbekistan». Rezhim dostupa: <http://lex.uz/docs/4193763>
4. Ugolovnyj Kodeks Respubliki Uzbekistan. Rezhim dostupa: <http://lex.uz/acts/111457>
5. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo suda «O nekotoryh voprosah sudebnoj praktiki po delam o legalizacii dohodov, poluchennyh ot prestupnoj dejatel'nosti» ot 11 fevralja 2011 g. № – 1 Rezhim dostupa: <http://lex.uz/docs/1766551>
6. Grazhdanskiy kodeks Respubliki Uzbekistan. Rezhim dostupa: <http://www.lex.uz/acts/111181>
7. Tuljaganova G., Hidojatov B. Ponjatie legalizacii prestupnyh dohodov. Sbornik materialov Respublikanskoj nauchno - prakticheskoy konferencii na temu «Pravovye aspekty protivodejstvija korrupcii i legalizacii dohodov, poluchennyh ot prestupnoj dejatel'nosti. – T. 2019. – S.30
8. Larichev V.D. Sovershenstvovanie zakonodatel'stva o bor'be s «otmyvaniem» deneg, poluchennyh prestupnym putem // Gosudarstvo i pravo. – 2003. – № 2. – S. 100.
9. Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwasche in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg i.Br.,Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. 1997, S. 6.(Osval'd K. Osushhestvlenie pravovyh mer po bor'be s otmyvaniem deneg v Federativnoj Respublike Germanija. Frajburg I.B., Institut inostrannogo publichnogo i mezhhdunarodnogo prava im. Maksa Planka. 1997, –S. 6.)
10. Whitney Adams The practical impact of money-laundering laws on financial institutions II American Bar Association.-White Collar crime National Institute. -1990. P. 72.
11. Noriega-linked bank admits laundering II Wall Street Journal. 17.01.90. P. 4.
12. Heba Shams, Legal Globalization: Money Laundering Law and Other Cases, (London: British Institute of International and Comparative Law, 2004), p.26.
13. Konvencija Soveta Evropy ob otmyvanii, vyjavlenii, iz#jatii i konfiskacii dohodov, poluchennyh ot prestupnoj dejatel'nosti (Strasburg, 8 nojabrja 1990 g.).
14. President's, Commission on Organized crime. The each connection, 1984, S. 7
15. Venskaja konvencija OON o bor'be protiv nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv i psihotropnyh veshhestv ot 19 dekabrja 1988 goda. Rezhim dostupa: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf
16. Korchagin O.N., Kolesnikov K.A. Organizacija protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, v tom chisle ot nezakonnogo oborota narkotikov / Pod red. I.I. Batyrshina; Uchebnoe posobie. – M., 2013. – S. 19
17. Korchagin O.N. Administrativno-pravovye osnovy protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, v Rossijskoj Federacii: Avtoreferat dis. kand. jurid. nauk. – M., 2010. – S. 8-9
18. Rustambaev M.H. Kurs ugolovnogo prava Respubliki Uzbekistan. Osobennaja chast'. T.4: Uchebnik dlja vuzov. T.: Izdatel'stvo Akademii MVD Respubliki Uzbekistan, 2016.
19. Ne#matov. Zh A. K probleme mezhhdunarodno-pravovoj reglamentacii bor'by s legalizaciej prestupnyh dohodov //Ҳуқуқ- Pravo-Law, – 2001, – № 3

20. Aliev V.M. Teoreticheskie osnovy i prikladnye problemy bor'by s legalizaciej (otmyvaniem) dohodov, poluchennyh nezakonnym putem // Diss.dokt. jurid. nauk. – M.,2001. – S.6.
21. Ivanov Je.A. Sistema mezhdunarodno-pravovogo regulirovanija bor'by s legalizaciej (otmyvaniem) dohodov, poluchennyh prestupnym putem. Diss...d-ra. jurid. nauk. M., 2004.
22. Dalla Chiesa, 2012, p. 11. Dalla Chiesa F (2012) L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale. Milan: Cavallotti University Press.
23. Tnajshaov, Zaurkan Arkad'evich Legalizacija (otmyvanie) dohodov, priobretennyj prestupnym putem: zakonodatel'nye i pravoprimitel'nye aspekty [Jelektronnyj resurs]: Po materialam sudebnoj praktiki Krasnodarskogo kraja i Respubliki Adygeja Dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.08 .-M.: RGB, 2005 (Iz fondov Rossijskoj Gosudarstvennoj Biblioteki) S.40
24. Bosnolov, Andrej Sergeevich Ugolovnaja otvetstvennost' za legalizaciju denezhnyj sredstv ili inogo imushhestva, priobretennyj prestupnym putem [Jelektronnyj resurs]: Dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.08 .-M.: RGB, 2005 (Iz fondov Rossijskoj Gosudarstvennoj Biblioteki) S.15
25. Tnajshaov, Zaurkan Arkad'evich Legalizacija (otmyvanie) dohodov, priobretennyj prestupnym putem: zakonodatel'nye i pravoprimitel'nye aspekty [Jelektronnyj resurs]: Po materialam sudebnoj praktiki Krasnodarskogo kraja i Respubliki Adygeja Dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.08 .-M.: RGB, 2005 (Iz fondov Rossijskoj Gosudarstvennoj Biblioteki) S.19
26. Stephen R. Kroll, A Money Laundering : A Concept Paper Prepared for the Government of Bulgaria, @ International Law 28 (1994): 835, 869 http://www.oecd.org/fatf/Initiatives_en.htm; accessed November 13, 2000.
27. Barry R. McCaffrey, A Efforts to Combat Money Laundering, @ Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal 791, no.20(1998). Also, supra note 13.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000